

***Macromia splendens* (Pictet, 1843) (Odonata: Macromiidae): nueva especie para Castilla–La Mancha (centro–este de España)**

Jesús M. Evangelio Pinach

Museu Valencià d'Història Natural e iBiotaxa, l'Hort de Feliu–Alginet, Apto. 8460, E–46018 Valencia (España) y Sociedad Odonatológica de la Comunitat Valenciana, c/ Padre Vicente Cavanès, 5–12, E–46900 Torrent (Valencia), España.

Resumen

Macromia splendens (Pictet, 1843) (Odonata: Macromiidae): nueva especie para Castilla–La Mancha (centro–este de España). Se comunica el hallazgo de la primera población reproductora del endemismo franco–ibérico *Macromia splendens* (Pictet, 1843) en Castilla–La Mancha, mediante la recolección de exuvias y el hallazgo de imagos. Se considera una de las libélulas más amenazadas de la odonofauna europea, cuyas poblaciones peninsulares se encuentran muy dispersas. Además, se aportan detalles sobre el comportamiento observado en individuos adultos en el río Cabriel (Cuenca).

Palabras clave: *Macromia splendens*, Macromiidae, endemismo, Cuenca, Castilla–La Mancha, península ibérica.

Abstract

Macromia splendens (Pictet, 1843) (Odonata: Macromiidae): new species for Castilla–La Mancha region (central–eastern Spain). The discovery of the first breeding population of the Franco–Iberian endemism *Macromia splendens* (Pictet, 1843) in Castilla–La Mancha is reported, through the collection of exuviae and the finding of imagoes. It is considered one of the most endangered dragonflies of the European odonofauna, whose peninsular populations are very dispersed. In addition, details about the behavior observed in adult individuals in the Cabriel River (Cuenca) are provided.

Key words: *Macromia splendens*, Macromiidae, endemism, Cuenca, Castilla–La Mancha, Iberian Peninsula.

Fecha de recepción: 29/07/2021; Fecha de aceptación: 07/08/2021; Fecha de publicación: 03/09/2021.

Correspondencia: Jesús M. Evangelio Pinach: jjevanach@hotmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-8501-1590>

Introducción

Macromia splendens (Pictet, 1843) es el único representante en Europa de un género que cuenta en la actualidad con 81 especies de libélulas distribuidas principalmente por los trópicos (Paulson y Schorr, 2021; Sumanapala, 2021). Esta reliquia de la era Terciaria es un endemismo cuyas poblaciones están muy localizadas y aisladas dentro de su área de distribución, que abarca parte de la península ibérica y el sur de Francia (Azpilicueta–Amorín *et al.*, 2009; Boudot y Kalkman, 2015; De las Heras *et al.*, 2017). En la península ibérica se encuentra principalmente en el cuadrante noroccidental (norte de Portugal, Galicia, Castilla y León y norte de Extremadura), aunque también hay poblaciones en Andalucía y, de forma más aislada, aparece en el sur de Cataluña y Teruel (Prieto–Lillo & Jacobo–Ramos, 2012; Martín *et al.*, 2016; De las Heras *et al.*, 2017). Habita principalmente en tramos remansados o de corriente media de ríos anchos con abundante vegetación de ribera. También se encuentra en zonas de corriente lenta provocadas por pequeños azudes artificiales, lagos, presas de cabecera y embalses hidroeléctricos, incluso con niveles de agua oscilantes y sin vegetación en las orillas (Cordero–Rivera, 2000; Salvador–Vilariño *et al.*, 2014; Wildermuth, 2020). Las larvas son muy sensibles a la calidad del agua (Conesa–García, 2021) y los imagos, que pueden alcanzar hasta 75 mm de longitud, dependen de los hábitats forestales que rodean las masas de agua, donde cazan en claros de bosque y en los caminos que los bordean o atraviesan (Cordero–Rivera, 2008; Azpilicueta–Amorín *et al.*, 2009). Wildermuth (2020) comenta que el periodo de vuelo abarca desde finales de mayo hasta mediados de agosto, pudiendo ser más temprano en el sur de la península ibérica, aunque generalmente es más corto y se prolonga desde mediados de junio a mediados de julio. Los machos adultos suelen acercarse al agua hacia las 12 h del mediodía y vuelan hasta las 14 h, disminuyendo la actividad a lo largo de la tarde (Azpilicueta–Amorín *et al.*, 2009). Estas circunstancias, unidas al bajo tamaño poblacional que presenta en la mayoría de sus localidades y a la dificultad de su captura, hacen que se considere una especie rara y difícil de detectar (Cordero–Rivera, 2008; Azpilicueta–Amorín *et al.*, 2009; Wildermuth, 2020).

Macromia splendens es una de las libélulas más amenazadas de nuestra odonatofauna: aparece recogida en la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE) en los anexos II (especies de interés comunitario para cuya preservación es necesario designar zonas especiales de conservación) y IV (especies que requieren una protección estricta), en la Lista Roja de los Odonatos de Europa como “Vulnerable” (Kalkman *et al.*, 2010), en la Lista Roja de los Invertebrados de España como “En peligro crítico” (Verdú *et al.*, 2011) y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como “en Peligro de Extinción” (Real Decreto 139/2011).

En este trabajo se comunica la primera detección de *M. splendens*, mediante la recolección de exuvias y el hallazgo de varios imagos, en un tramo del río Cabriel de la Serranía baja de Cuenca (este de Castilla–La Mancha) (Fig. 1). Además, se aportan detalles sobre su comportamiento observado en el área de estudio.

Material y métodos

Para la detección del material de estudio de este trabajo se han realizado un total de cinco muestreos, que se han prolongado entre los 50–190 min. Todas las exuvias de las diferentes especies se han recolectado en tres de esos muestreos, a lo largo de unos 50 m de orilla, buscando siempre por fuera del agua y en las zonas más propicias para las emergencias. Su identificación se ha realizado siguiendo los criterios de Conesa–García (2021), que para *M. splendens* destaca las espinas dorsales y laterales y la prominencia cefálica en vista cenital, típica de la familia, como principales caracteres identificativos.

Figura 1. Mapa de Castilla–La Mancha donde se indica la localización de la primera población reproductora de *Macromia splendens* para esta región.

Figure 1. Map of Castilla–La Mancha with the location of the first breeding population of *Macromia splendens* for this region.

La mayoría de las especies de odonatos citados se han podido identificar bien en vuelo, utilizando prismáticos de 8x40 aumentos, o mediante fotografías con una cámara Panasonic Lumix DMC–FZ62, siguiendo los criterios de Dijkstra *et al.* (2020). En alguna ocasión se han capturado ejemplares mediante una manga entomológica de 50 cm de aro. Para la identificación de los ejemplares adultos de *M. splendens* observados en vuelo y el único macho capturado (y posteriormente liberado), se han utilizado los criterios de Wildermuth (2020). Este autor cita, entre otros caracteres identificativos, el tórax verde metálico oscuro con grandes manchas amarillas y el abdomen esbelto, ligeramente arqueado y con una gran mancha amarilla en S7 (visible en vuelo a corta distancia), así como su forma de volar potente (rara vez se posa), rápida y a poca altura sobre el agua.

Figuras 2–3. Exuvias de *Macromia splendens* recogidas en el río Cabriel (Villar del Humo, Cuenca); 2. 11 de junio de 2021, colección privada del autor; 3. 14 de junio de 2021 (MVHN–300721VB01).

Figures 2–3. *Macromia splendens* exuviae collected in the Cabriel river (Villar del Humo, Cuenca); 2. June 11, 2021, private collection of the author; 3. June 14, 2021 (MVHN–300721VB01).

El material recolectado ha sido depositado tanto en la colección de odonatos del Museu Valencià d'Història Natural (MVHN), como en la colección privada del autor. La exuvia depositada en el MVHN posee el código MVHN-300721VB01 (Fig. 3). Se ha contado con la autorización de la D.G. de Medio Natural y Biodiversidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Figura 4. Macho adulto de *Macromia splendens* capturado el 2 de julio de 2021 y liberado posteriormente (sobre 75 mm de longitud).

Figure 4. Adult male of *Macromia splendens* captured and set free on July 2, 2021 (about 75 mm in length).

Resultados

Se confirma la presencia de *M. splendens* en un tramo del río Cabriel a su paso por el término municipal de Villar del Humo (Cuenca), incluido dentro de la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel (paraje Villahierro, MGRS 10x10 km: 30SXX01, 875 m). Se han recolectado dos exuvias en distintos días (Figs 2–3), observándose también varios ejemplares en vuelo, un macho de los cuales ha sido capturado y puesto en libertad tras ser identificado (Fig. 4).

El tramo indicado corresponde a un remanso natural de unos 60 m de longitud y 6 m de anchura, de aguas permanentes y cristalinas, y en el que existe una poza soleada de unos 2 m de profundidad y 200 m² de superficie (Fig. 5). El fondo del cauce es principalmente rocoso, con una fina capa de sedimentos y pequeñas manchas de vegetación sumergida (*Potamogeton pectinatus* Linnaeus y briófitos acuáticos) (Fig. 6). En las orillas existe un espeso bosque ripario que sombrea parte del cauce, mezcla de *Populus* sp., *Fraxinus* sp. y *Salix* sp., con portes de algunos árboles de más de 10 m. Existen además pequeñas manchas de helófitas como el carrizo (*Pragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud), higrófilas como el junco churrero (*Scirpoides holoschoenus* (Linnaeus) Soják), especies arbustivas como *Rubus ulmifolius* Schott, y diversas herbáceas.

Figura 5. Aspecto general del tramo del río Cabriel donde se ha detectado *Macromia splendens*. La flecha indica la roca donde se localizó la primera exuvia.

Figure 5. General view of the Cabriel river area where *Macromia splendens* has been detected. The arrow indicates the rock where the first exuvium was located.

En una segunda línea de vegetación, a escasos metros del agua, se encuentra un espeso bosque de *Pinus nigra salzmannii* (Dunal) Franco, con ejemplares que alcanzan más de 15 m de altura (Fig. 7). En la orilla derecha destacan dos rocas calizas y en mitad del cauce otra de mayor tamaño. En todas las visitas se han observado en la poza ejemplares de distintos tamaños de trucha común (*Salmo trutta* Linnaeus, 1758), potencial depredador de la especie.

El entorno más cercano es montañoso y abrupto, con picos de entre 942 y 1.051 m de altitud. Está dominado por pinares de *P. nigra salzmannii* con sotobosque de romero (*Rosmarinus officinalis* Linnaeus), enebro (*Juniperus oxycedrus* Linnaeus) y sabina negra (*Juniperus phoenicea* Linnaeus), además de extensas zonas de romerales (*R. officinalis*). El clima general de la zona es mediterráneo continental, con fuertes oscilaciones térmicas tanto diarias como a lo largo del año (García–Berlanga, 2011).

A continuación, se detallan las citas y observaciones sobre el comportamiento de *M. splendens* en el tramo descrito, así como otros datos de interés. Entre paréntesis, la hora oficial de inicio y final de cada muestreo:

–11 de junio de 2021. Día soleado y sin viento (09:30–10:20): una exuvia de *M. splendens* agarrada al musgo seco del lateral de una roca situada en la orilla derecha, a unos 20 cm de altura sobre el agua. En esta zona el cauce tiene una profundidad aproximada de 2 m, fondo rocoso y poca vegetación acuática, aunque se acumulan sedimentos y restos vegetales (Fig. 8).

Figura 6. Aspecto general del fondo del cauce en el tramo muestreado del río Cabriel (Villar del Humo, Cuenca).
Figure 6. General view of the bottom of the sampling area of the Cabriel river (Villar del Humo, Cuenca).

Figura 7. Aspecto general del bosque de *Pinus nigra salzmannii* que existe en la zona.
Figure 7. General view of the *Pinus nigra salzmannii* forest present in the area.

Se observa también una hembra recién emergida de *Calopteryx haemorrhoidalis* (Vander Linden, 1825), *Platycnemis latipes* Rambur, 1842, *Pyrrhosoma nymphula* (Sulzer, 1776), algún *Gomphus simillimus* Selys, 1840 y la emergencia de un macho de *Boyeria irene* (Fonscolombe, 1838).

Figura 8. Detalle de la roca donde se localizó la primera exuvia de *Macromia splendens* el día 11 de junio de 2021. La flecha indica el lugar exacto de la emergencia.

Figure 8. Detail of the rock where the first exuvium of *Macromia splendens* was located on June 11, 2021. The arrow indicates the exact place of the adult emergence.

–14 de junio de 2021. Día soleado y sin viento (09:20–12:30): una exuvia de *M. splendens* unos 40 m aguas abajo de la misma orilla donde se encontró la primera, agarrada a la vegetación herbácea, a unos 5 cm del suelo y 10 cm del agua (Fig. 9). Se trata de una zona sombreada, con cauce de medio metro de profundidad y fondo con predominio de guijarros con algo de vegetación acuática (Fig. 10). A partir de las 09:30 h se observan varios ejemplares adultos de *C. haemorrhoidalis* y *Calopteryx xanthostoma* (Charpentier, 1825) (posados a esa hora en lo alto de las ramas de los árboles y arbustos de la orilla), *P. latipes*, *P. nymphula*, *G. simillimus*, y *Cordulegaster boltonii* (Donovan, 1807). Se recogen dos exuvias de *Calopteryx* spp., cinco de *B. irene*, tres de *G. simillimus* y cuatro de *Onychogomphus uncatulus* (Charpentier, 1840).

–28 de junio de 2021. Intervalos nubosos que ocultan el sol hasta las 12:30 h (10:30–13:05): al menos dos machos de *M. splendens*. Sobre las 12:45 h se observa un macho volando sobre la poza y a los pocos minutos aparece otro, produciéndose interacciones agresivas entre ellos, de tal forma que uno expulsa al otro. Se observan las mismas especies de odonatos que el 14 de junio y se recogen varias exuvias de *Calopteryx* spp., seis exuvias de *B. irene*, dos de *G. simillimus* y seis de *O. uncatulus*.

–2 de julio de 2021. Día soleado, caluroso y sin viento (10:30–12:30 h): al menos dos machos y una hembra de la especie de interés. Sobre las 11:00 h se observa un macho de *M. splendens* sobre el centro de la poza, realizando vuelos rápidos, más o menos rectilíneos, de unos 40 m de longitud y a medio metro de altura. En ocasiones también vuela a un metro de distancia de la

orilla. A las 11:05 h se observa volando otro macho que interacciona agresivamente con el primero, hasta que uno expulsa al otro. El macho dominante vuela hasta las 11:20 h expulsando ejemplares de *B. irene*, *C. boltonii*, *G. simillimus* y *O. uncatu*s, persiguiéndolos incluso fuera del perímetro del agua. A las 11:40 h se observa un tándem de *M. splendens* que se posa en una rama de *P. nigra salzmanni*, a unos 15 m de altura, para realizar la cópula. Mientras tanto, otro macho vuela sobre la poza, en esta ocasión más cerca de la orilla y es capturado a las 11:55 h (Fig. 4). A las 12:05 h se vuelven a observar dos machos con comportamiento territorial, y a las 12:20 h ya no se observa ningún ejemplar de *M. splendens* en la zona. Se recogen ocho exuvias de *B. irene*, tres de *G. simillimus* y 40 de *O. uncatu*s.

–12 de julio de 2021. Soleado y con rachas de viento (10:30–12:40): no se observa volar ningún ejemplar que se identifique claramente como *M. splendens*. A las 10:30 h vuelan alternativamente varios ejemplares adultos de *C. haemorrhoidalis*, *C. xanthostoma*, *P. latipes*, *O. uncatu*s y al menos seis ejemplares de *B. irene* y uno de *C. boltonii*. No se buscan exuvias de ninguna especie.

Figura 9. Segunda exuvia de *Macromia splendens* localizada el 14 de junio de 2021. Se puede observar la cercanía del agua (indicada con una flecha) respecto al lugar de la emergencia.

Figure 9. Second exuvium of *Macromia splendens* located on June 14, 2021. Note the proximity of the water (indicated by an arrow) to the place of the adult emergence.

Figura 10. Detalle del lugar donde se localizó la segunda exuvia de *Macromia splendens*. La flecha indica el lugar exacto de la emergencia.

Figure 10. Detail of the place where the second exuvium of *Macromia splendens* was located. The arrow indicates the exact location of the adult emergence.

Discusión

La detección de imagos y exuvias confirma la presencia de la primera población reproductora de *M. splendens* en Castilla–La Mancha (De las Heras *et al.*, 2017; Wildermuth, 2020). Los datos preliminares obtenidos permiten deducir que, como mínimo, el periodo de vuelo de la especie en Castilla–La Mancha abarca desde el 11 de junio hasta el 2 de julio, lo que concuerda con la bibliografía consultada (Cordero–Rivera, 2008; Wildermuth, 2020). No obstante, en los próximos años habría que estudiar con más detalle la fenología de la especie en la zona para establecerlo con más precisión.

El sustrato donde se han localizado las exuvias de *M. splendens* es el mismo que el utilizado para emerger en los ríos de Tarragona y Teruel, las zonas más cercanas donde este anisóptero también está presente (Luque–Pino *et al.*, 2013; Martín *et al.*, 2016; De las Heras *et al.*, 2017). Por otra parte, la proporción de exuvias de *B. irene* respecto de la de *M. splendens*, en la zona estudiada, es superior a la que se indica en la bibliografía para otras poblaciones donde cohabitan ambas especies (Azpilicueta–Amorín *et al.*, 2009).

Respecto a la altitud, la mayoría de las citas peninsulares se encuentran por debajo de los 700 m (Azpilicueta–Amorín *et al.*, 2009; Boudot y Kalkman, 2015) y solo unas pocas superan esta altitud (Salvador–Vilariño *et al.*, 2014). Las de este trabajo estarían más cercanas a las del río Alberche, Tera y Tormes, en Castilla y León (Weihrach y Weihrach, 2006; Salvador–Vilariño *et al.*, 2014).

Esta población de *M. splendens* se encuentra totalmente aislada del resto y añade una nueva MGRS 10 km a su distribución ibérica, ya que no puede asociarse a ninguna otra conocida que

pueda considerarse como población fuente. Las más cercanas con presencia confirmada, a casi 200 km en línea recta, se encuentran en las provincias de Tarragona y Teruel (Prieto–Lillo & Jacobo–Ramos, 2012; Luque–Pino *et al.*, 2013; Martín *et al.*, 2016), dado que la cita de Castellón es muy antigua y sin localidad concreta, y la especie no se ha vuelto a detectar (Navás, 1923; Azpilicueta–Amorín *et al.*, 2009; Prieto–Lillo & Jacobo–Ramos, 2012).

Por otra parte, según el mapa de distribución potencial de Verdú *et al.* (2011), la zona se encontraría dentro de las menos adecuadas climáticamente para *M. splendens*. Estas circunstancias acentúan la importancia de esta nueva población y localidad en aras del mejor conocimiento de la distribución y conservación de este anisóptero en peligro crítico. De todos modos, no habría que descartar la posibilidad de que se encuentre en otros tramos con similares características a lo largo del río Cabriel o de otros ríos de Castilla–La Mancha.

La presencia de las especies amenazadas *M. splendens*, *Oxygastra curtisii* (Dale, 1834) y *Gomphus graslinii* Rambur, 1842 en la Serranía baja de Cuenca y, más concretamente, en la subcuenca del río Cabriel (Evangelio–Pinach *et al.*, 2014; Evangelio–Pinach *et al.*, 2018), sitúan a este territorio como uno de los más importantes a tener en cuenta para la conservación de la odonatofauna castellanomanchega.

Con la detección de *M. splendens* la lista de odonatos aumenta a 66 especies citadas en Castilla–La Mancha (Evangelio–Pinach *et al.*, 2020), y a 63 especies citadas en la provincia de Cuenca (Díaz–Martínez *et al.*, 2021).

Agradecimientos. A Jorge Pérez por su contribución en la elaboración de este manuscrito. A Vidal Lorente, Agente Medioambiental y compañero, que estuvo ayudándome en el muestreo del día 11 de junio, y a Oscar García que me ayudó con la identificación de la vegetación presente en la zona. También a Daniel Vilavella, por su ayuda en la realización del mapa de distribución geográfica. Por último, agradecer los consejos y las correcciones de los dos revisores anónimos que han mejorado el manuscrito inicial.

Cita: Evangelio Pinach J.M. 2021. *Macromia splendens* (Pictet, 1843) (Odonata: Macromiidae): nueva especie para Castilla–La Mancha (centro–este de España). *Zoolentia* 1: 70–81. Doi: <https://doi.org/110.5281/zenodo.5777021>

Referencias

- Azpilicueta Amorín M., Cordero Rivera A., Ocharan F.J. 2008. *Macromia splendens* (Pictet, 1843). En: Pp. 203–209. *Atlas de los Invertebrados Amenazados de España (Especies En Peligro Crítico y En Peligro)* (Eds J.R. Verdú y E. Galante). Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid.
- Boudot J.P., Kalkman V.J. (Eds) 2015. *Atlas of the European dragonflies and damselflies*. KNNV Publishing, The Netherlands, 381pp.
- Conesa García M.A. 2021. *Larvas de libélulas en la península ibérica*. Torres Editores. Granada, 528pp.
- Cordero Rivera A. 2000. Distribution, habitat requirements and conservation of *Macromia splendens* Pictet (Odonata: Corduliidae) in Galicia (Northwest Spain). *International Journal of Odonatology* 3(1): 73–83.
- Cordero Rivera A. 2008. *Macromia splendens*: estado de conservación y problemática de futuro. En: Pp 117–130. *I Jornadas sobre la conservación de los artrópodos de Extremadura* (Eds J. Pérez Gordillo y A. Sánchez García). Junta de Extremadura, Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, Badajoz.
- De las Heras M., Cordero–Rivera A., Cabana M., Romeo A., Rey–Muñiz X.L., Mezquita I., Gainzarain J.A., Salvador Vilariño V., Evangelio–Pinach J.M., Díaz C., Miralles A.,

- Torralba–Burrial A., Luque P., Prieto E., Teruel S., Conesa M.A., Muddeman J., Tovar Breña C., de Santos Loureiro N., Maravalhas E., Soares A., Pereira P., Fonseca N. 2017. Distribución ibérica de *Gomphus graslinii*, *Oxygastra curtisii* y *Macromia splendens* (Insecta: Odonata), especies protegidas por la Directiva Hábitats. *Boletín Rola* 9: 15–54.
- Díaz–Martínez C., Cardo–Maeso N., Simarro–Tórtola J., García Valero A., Conesa García M.A. 2021. Ampliación de la distribución conocida y caracterización del hábitat de *Onychogomphus cazuma* Barona, Cardo & Díaz, 2020 (Odonata: Gomphidae) en España. *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 68: 368–382.
- Dijkstra K–D.B., Schröter A., Lewington R. 2020. *Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe*. Second Edition. Bloomsbury Publishing, Londres, 336pp.
- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. *Diario Oficial de la Unión Europea* (serie L) núm. 206, de 22 de julio de 1992.
- Evangelio Pinach J.M., Díaz Martínez C., Sendra Pérez I. 2014. Contribución al conocimiento de la odonofauna (Insecta: Odonata) en la Serranía baja, el complejo lagunar de Ballesteros y el del río Moscas (Serranía media) de Cuenca (este de España). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 55: 169–184.
- Evangelio Pinach J.M., Notario Maroto C., Alcaide Gil M.I. 2018. Nueva localidad de *Oxygastra curtisii* (Dale, 1834) en Castilla–La Mancha (España). *Boletín Rola* 12: 13–18.
- Evangelio Pinach J.M., Notario Maroto C., Alcaide Gil M.I., Torres López J., Muñoz Escribano J., López E., Flox Morales L., Morales de Campos P., Carro Redondo J.A., García–Pozuelo–Ramos C., Brotóns Padilla M., González Hitos M.J., Chelmick D., Ramos Sánchez J., Piñeiro Álvarez X. 2020. Nuevas aportaciones odonológicas (Odonata) para Castilla–La Mancha (centro–este de España). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 67: 343–362.
- García–Berlanga O.M. 2011. *Estudio florístico y aportaciones a la conservación del Alto Cabriel (Cuenca)*. Universitat de València, Servei de Publicacions, València. Tesis Doctoral, 554pp.
- Kalkman V.J., Boudot J.P., Bernard R., Conze K.J., De Knijf G., Dyatlova E., Ferreira S., Jović M., Ott J., Riservato E., Sahlén G. 2010. *European Red List of Dragonflies*. Office for Official Publications of the European Union, Luxembourg, 28pp.
- Luque Pino P., Torralba–Burrial A., Martínez Martínez D., Serra Sorribes A. 2013. Primera cita de *Gomphus graslinii* (Rambur, 1844) y confirmación de la reproducción de *Macromia splendens* (Pictet, 1843) (Odonata: Gomphidae, Corduliidae) en Aragón (España). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 53: 327–328.
- Martín R., Maynou X., Lockwood M., Luque P., Garrigós B., Vilasís D., Escolà J., García–Moreno J., Oliver X., Batlle R.M., Palet J., Sesma J.M., Rodríguez M., Müller P., Piella L. 2016. *Les libèl·lules de Catalunya*. Brau edicions, Figueres, 208pp.
- Navás L. 1923. Excursions entomològiques de l'istiu de 1922 (26 de juny–26 de juliol). *Arxius de la Institució de Ciències* 8: 1–34.
- Paulson D., Schorr M. 2021. World Odonata List. University of Puget Sound. <https://www2.pugetsound.edu/academics/academic-resources/slater-museum/biodiversity-resources/dragonflies/world-odonata-list2/> (consultado el 13/08/2021).
- Prieto–Lillo E., Jacobo–Ramos A. 2012. Primeras citas de *Trithemis kirbyi* Sélys, 1891 (Odonata: Libellulidae) y *Macromia splendens* (Pictet, 1843) (Odonata: Corduliidae) para Aragón (España). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 51: 329–330.
- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. *Boletín Oficial del Estado* núm. 46, de 23 de febrero de 2011.

- Salvador Vilariño V., Fabio Flechoso del Cueto M., Rojo Baños I. 2014. Ampliación de la distribución conocida de odonatos amenazados en Castilla y León (España). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 55: 279–287.
- Sumanapala A.P. 2021. *Macromia weerakooni* sp. nov. (Odonata: Anisoptera: Macromiidae), a new dragonfly species from Sri Lanka. *International Journal of Odonatology* 24: 169–177.
- Verdú J.R., Numa C., Galante E. (Eds). 2011. *Atlas y Libro Rojo de los Invertebrados Amenazados de España (Especies Vulnerables)*. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Madrid, 720pp.
- Weihrauch F., Weihrauch S. 2006. Records of protected dragonflies from Rio Tera, Zamora province, Spain (Odonata). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 38: 337–338.
- Wildermuth H. 2020. *Macromia splendens* (Pictet, 1843). En: Pp: 234–235. *Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe*. Second Edition (K–D.B. Dijkstra, A. Schröter & R. Lewington). Bloomsbury Publishing, Londres, 336pp.